

*2^{do}. Encuentro de Jóvenes en la Investigación de Bachillerato-CONACYT
Acapulco, Guerrero 23, 24 y 25 de Septiembre 2015*

Memorias

Compartir documentos usando escritorios de trabajo de forma remota

Mauritania Chávez Medina (Becaria)

maurichavez.3@gmail.com

Unidad Académica Preparatoria No. 1, Universidad Autónoma de Guerrero.

Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia (Asesor)

reneecuevas@gmail.com

Unidad Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Guerrero.

Introducción

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. Actualmente el papel de las TIC en la sociedad es muy importante porque ofrecen muchos servicios como: correo electrónico, búsqueda de información, banca online, descarga de música y cine, comercio electrónico, etc. Por esta razón las TIC han incursionado fácilmente en diversos ámbitos de la vida, entre ellos, el de la educación (UNAM, 2015).

Un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) es un software instalado en un servidor web que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no presencial (o aprendizaje electrónico) de una institución u organización.

Las principales funciones del sistema de gestión de aprendizaje son:
Gestionar usuarios, recursos así como materiales y actividades de formación, administrar el acceso, controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, videoconferencias, entre otros.

Un sistema de gestión de aprendizaje generalmente no incluye posibilidades de autoría (crear sus propios contenidos), sino que se focaliza en gestionar contenidos creados por fuentes diferentes. La labor de crear los contenidos para los cursos se desarrolla mediante un Learning Content Management System (LCMS). La mayoría de los sistemas de gestión de aprendizaje funcionan con tecnología web, también existen unos pocos desde escritorio.

Características:

- Posibilita el acceso remoto tanto a profesores como a alumnos en cualquier momento desde cualquier lugar con conexión a Internet.
- Utiliza un navegador. Permite a los usuarios acceder a la información a través de navegadores estándares (como Netscape, Internet Explorer, Opera,..), utilizando el Protocolo de comunicación http.
- El acceso es independiente de la plataforma o del ordenador personal de cada usuario.
- Tiene estructura servidor/cliente. Es decir permite retirar y depositar información.
- Incluye como elemento básico una interfaz gráfica común, con un único punto de Acción.
- Utiliza páginas elaboradas con un estándar aceptado por el protocolo http:HTML o HML.
- Permita establecer diferentes niveles de usuarios con distintos privilegios de

Acceso (2.0, 2015).

Durante la estancia en el 2° Verano de Investigación Científica Para Nivel Medio Superior“ Asómate a la Ciencia este Verano” las investigaciones realizadas se basaron en utilizar aplicaciones en la nube para facilitar a los docentes y alumnos a trabajar desde nuestras computadoras, teléfonos, tablets o cualquier otro dispositivo móvil, para que entre nosotros se pueda interactuar igual o más de lo que hasta ahora hemos trabajado con ellos, también todos los aprendizajes obtenidos del trabajo realizado en el verano de investigación en su segunda fase que promueve la Universidad Autónoma de Guerrero a sus estudiantes del Nivel Medio Superior, se tuvo la oportunidad de trabajar una línea de investigación relacionada con el manejo de las TIC y su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudiante para poder implementarlo en el aula o en la vida cotidiana del estudiante o docente, para promover la interacción entre ellos.

Objetivos

Compartir escritorios de trabajo de forma virtual que permitan facilitar el proceso de búsqueda y administración de documentos necesarios para el trabajo durante el estudio.

Metodología

Para este trabajo se pretende desarrollar una explicación más específica del uso de una herramienta que permite compartir el escritorio de forma remota, tal y como se describe más adelante

Resultados

Join.me es un servicio que permite compartir fácilmente nuestra pantalla del ordenador para que otra gente pueda verla. Si se encuentra en una PC se puede incluso controlar el ordenador. Todo esto de la manera más sencilla que se puede imaginar y también diferenciar entre otras aplicaciones el parentesco que hay entre ellas y cual sirve mejor que otra.

Las aplicaciones son:

- Join.me
- TeamViewer
- VNC
- Remote Desktop Connection
- Chrome Remote Desktop

Join.me es una herramienta para compartir pantalla y trabajar en equipo, es la solución de reuniones a través de Internet instantáneas que hace que la colaboración resulte más sencilla que nunca. Como los visores no tienen por qué descargar nada, le permite compartir ideas y colaborar en cuestión de segundos desde el escritorio de su ordenador, su tableta y su Smartphone. Por ello join.me es la solución de colaboración del mercado que presenta un crecimiento más rápido (JOIN.ME, 2015).

TeamViewer es una de las soluciones líderes en todo el mundo para intercambio de escritorio y colaboración en línea a través de Internet.

La empresa alemana TeamViewer GmbH fue fundada en 2005 y se centra en el desarrollo y la distribución de soluciones de alta gama para la colaboración y la comunicación en línea. Un comienzo rápido y unas tasas de crecimiento elevadas han conducido a más de 200 millones de instalaciones en más de 200 países en todo el mundo. Actualmente, el software está disponible en más de 30 idiomas. La tecnología básica desarrollada por TeamViewer GmbH permite el funcionamiento eficiente, económico y global de una extensa red de servidores, a través de la cual se enrutan las conexiones que se basan en la tecnología geolocalización (TeamViewer, 2015).

VNC son las siglas de *Virtual Network Computing*. Se trata de un proyecto de código abierto que permite a un usuario en un ordenador, tomar el control de otro. Vaya, es un software de control remoto de código abierto. ¿Ventajas? Al ser totalmente libre, está presente en prácticamente todas las plataformas. De ese modo, disponemos de clientes y servidores para prácticamente todos los sistemas operativos, y ninguna limitación en cuanto a licencias, ejecuciones y demás. La única desventaja es que, en tanto que somos nosotros mismos los que nos encargamos de todo, debemos encargarnos también de abrir reglas en nuestro *firewall* y de abrir y mapear puertos en nuestro router, en el caso de que queramos acceder a nuestra máquina desde fuera de nuestra red local (MATEOS, 2014).

Remote Desktop Connection:

¿Alguna vez deseaste poder acceder a tu PC durante tus viajes? Ahora podrás hacerlo gracias a Escritorio remoto de Windows 7. Escritorio remoto conecta dos equipos a través de una red o de Internet. Una vez establecida la conexión, verás el escritorio de tu PC como si estuvieses sentado frente a él, y tendrás acceso a todos tus programas y archivos. Esta función está incluida en todas las ediciones de Windows 7, pero solamente se podrán conectar a equipos que ejecuten las ediciones Professional, Ultimate o Enterprise (MICROSOFT, 2015).

Chrome Remote Desktop:

El Escritorio remoto de Chrome te permite acceder de forma remota a una computadora desde otra computadora a través de Internet. Por ejemplo, puedes usar la aplicación para acceder de forma segura a tus archivos y aplicaciones desde otra computadora o, si tienes un problema informático, puedes otorgarle acceso al escritorio a un amigo para que te ayude a resolverlo (Ver tabla 1) (GOOGLE, 2015).

Tabla 1: Descripción de herramientas en la nube.

Aplicación	Características.
join.me	Con la aplicación para dispositivos móviles de join.me podrá unirse a una reunión a través de Internet (PLAY, APLICACIONES, 2015).
TeamViewer	TeamViewer ofrece un acceso remoto sencillo, rápido y seguro a equipos con sistemas Windows, Mac y Linux (PLAY, APPS, 2015).
VNC(<i>Virtual Network Computing</i>)	VNC es un sistema para compartir el escritorio de tu ordenador con otros equipos de la red. Así, una persona puede usar los programas y archivos de su ordenador situado a muchos kilómetros de distancia. Lo único que hace falta es que ese ordenador esté ejecutando un servidor VNC y esté conectado (SOFTONIC, 2015).
Remote Desktop Connection	Escritorio remoto conecta dos equipos a través de una red o de Internet. Una vez establecida la conexión, verás el escritorio de tu PC como si estuvieses sentado frente a él, y tendrás acceso a todos tus programas y archivos (MICROSOFT, WINDOWS, 2015).
Chrome Remote Desktop	El Escritorio remoto de Chrome te permite acceder de forma remota a una computadora desde otra computadora a través de Internet. Por ejemplo, puedes usar la aplicación para acceder de forma segura a tus archivos y aplicaciones desde otra computadora o, si tienes un problema informático, puedes otorgarle acceso al escritorio a un amigo para que te ayude a resolverlo (GOOGLE, AYUDA DE CHROME, 2015).

Conclusiones

El propósito de esta aplicación es para dar a conocer a los docentes y alumnos que se puede trabajar en línea desde cualquier dispositivo móvil y esto servirá para que en las materias donde se tenga que investigar todos los alumnos y el docente estén en línea para que podamos realizar debates o cualquier otra actividad en conjunto. En el artículo mencione 4 aplicaciones

que tienen relación con join.me pero de las 5 en total me convenció más la de join.me porque es la solución de reuniones a través de internet instantáneas que hace que la colaboración resulte más sencilla que nunca, como los visores no tienen por qué descargar nada, le permite compartir ideas y colaborar en cuestión de segundos desde el escritorio de su ordenador, su tableta y su Smartphone. Tanto como el docente y el alumno mejorará su interacción y las tareas o los trabajos en equipo podrán realizarse con mayor facilidad.

Por ejemplo join.me lo podrían utilizar en las materias de “introducción al derecho” (optativa) que es una asignatura en donde se realizan frecuentemente los debates. En literatura donde el docente podría explicar con mayor facilidad ya que es una materia extensa en donde 45 minutos de clase no alcanzan. Desarrollo Biológico y Adolescencia también es una materia donde se realizan debates y también se puede utilizar la aplicación como entre otras materias más.

Join.me es una herramienta fácil de usar ya que puede haber 250 participantes. Espero que los docentes puedan utilizar esta aplicación para poder mejorar la interacción ya que las aplicaciones son fundamentales en la educación porque son de gran apoyo.

Referencias bibliográficas

- 2.0, C. W. (24 de 07 de 2015). *Comunidad WEB 2.0*. Obtenido de ¿Qué es un sistema de Gestión de Aprendizaje (LSM)?: <https://sites.google.com/site/marivalefer/home/lsm>
- GOOGLE. (2015). *AYUDA DE CHROME*. Obtenido de Aplicación Escritorio remoto de Chrome: <https://support.google.com/chrome/answer/1649523?hl=es-419>
- GOOGLE. (2015). *AYUDA DE CHROME*. Obtenido de Aplicación Escritorio remoto de Chrome: <https://support.google.com/chrome/answer/1649523?hl=es-419>
- JOIN.ME. (24 de 07 de 2015). *JOIN.ME BY LOGMEIN*. Obtenido de JOIN.ME: <https://www.join.me/es>
- LOGMEIN, J. B. (2015). *JOIN.ME*. Obtenido de FUNCIONES: <https://www.join.me/es/features>
- MATEOS, M. (24 de 01 de 2014). *GENBETA WEB+SOFTWARE*. Obtenido de CINCO ALTERNATIVAS GRATUITAS PARA SUSTITUIR A LOGMEIN FREE: <http://www.genbeta.com/herramientas/cinco-alternativas-gratuitas-para-sustituir-a-logmein-free>

MICROSOFT. (2015). *WINDOWS*. Obtenido de Conexión a Escritorio remoto:

<http://windows.microsoft.com/es-MX/windows7/products/features/remote-desktop-connection>

MICROSOFT. (2015). *WINDOWS*. Obtenido de Conexión a Escritorio remoto:

<http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/products/features/remote-desktop-connection>

PLAY, G. (2015). *APLICACIONES*. Obtenido de JOIN.ME.

PLAY, G. (2015). *APLICACIONES*. Obtenido de JOIN.ME:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logmein.joinme&hl=es>

PLAY, G. (2015). *APPS*. Obtenido de TeamViewer para Control remoto:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile&hl=es_419

SOFTONIC. (2015). *VNC*. Obtenido de Una ventana a tu Escritorio remoto:

<http://vnc.softonic.com/>

TeamViewer. (2015). *Comunicado de Prensa del 18.09.2014*. Obtenido de Tarifas y funciones

que incluyen los paquetes de airbackup::
<https://www.teamviewer.com/es/press/teamviewer-releases-three-new-airbackup-product-bundles-to-help-businesses-prevent-data-loss.aspx>

TeamViewer. (2015). *TEAMVIEWER*. Obtenido de Acerca de TeamViewer:

<https://www.teamviewer.com/es/company/company.aspx>

UNAM. (24 de 07 de 2015). *TUTORIAL ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE*. Obtenido de ¿Qué son las TIC?: <http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC>.